

**The Impact of Disruptive Technologies on Public Administration:
Transformations and Challenges in Management Models**

**El impacto de las tecnologías disruptivas en la gestión
pública: Transformaciones y desafíos en los modelos
administrativos**

Para citar este trabajo:

Pinza Apolo, J. D. (2025). El impacto de las tecnologías disruptivas en la gestión pública: Transformaciones y desafíos en los modelos administrativos. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 2(1), 1-14. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/33

Autores:

Jefferson Damián Pinza Apolo, Universidad Tecnológica Israel, Quito, Ecuador,
damian.pinza@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0005-7101-085X>

Resumen

La implementación de tecnologías disruptivas en la administración pública representa un eje fundamental para la modernización del sector, con el objetivo de responder de manera eficiente, eficaz y equitativa a las necesidades de la ciudadanía. La presente investigación examina el impacto de la digitalización en los modelos de gestión pública y los desafíos que implica su adopción en el marco de la protección de derechos fundamentales. Desde una perspectiva metodológica, el estudio se basa en una revisión exhaustiva de literatura en bases de datos científicas con el propósito de analizar el papel de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública y los cambios estructurales que su incorporación demanda. Los hallazgos evidencian que la IA no solo transforma los modelos organizativos internos de las instituciones, sino que también redefine la relación entre el sector público y los ciudadanos, exigiendo nuevas estrategias de gobernanza que garanticen el respeto a los principios jurídicos y constitucionales. En este contexto, resulta imprescindible repensar el modelo organizativo y el perfil de los empleados públicos, promoviendo un equilibrio entre la automatización de procesos y la preservación de derechos fundamentales. Se subraya, además, la importancia de fortalecer la formación en áreas jurídicas y sociales dentro del ámbito administrativo, priorizándolas frente a disciplinas STEM, con el fin de asegurar que el desarrollo tecnológico se oriente hacia el bienestar ciudadano y no únicamente hacia la optimización de procesos. En conclusión, la evolución tecnológica en la administración pública debe alinearse con principios de equidad, transparencia y protección de derechos, garantizando que la transformación digital no solo optimice la gestión institucional, sino que también contribuya al fortalecimiento de un modelo organizativo centrado en el ciudadano.

Palabras clave: Tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, blockchain, metaverso, digitalización, gestión pública, derechos fundamentales, administración pública.

Abstract

The implementation of disruptive technologies in public administration has become a key pillar for modernizing the sector, aiming to respond efficiently, effectively, and equitably to citizens' needs. This study examines the impact of digitalization on public management models and the challenges associated with its adoption, particularly in the context of safeguarding fundamental rights. From a methodological perspective, this research is based on a comprehensive literature review of scientific databases to analyze the role of artificial intelligence (AI) in public administration and the structural changes its integration requires. The findings reveal that AI not only transforms internal organizational models but also redefines the relationship between public institutions and citizens, necessitating new governance strategies to ensure compliance with legal and constitutional principles. In this context, it is essential to rethink organizational structures and the profiles of public sector employees, striking a balance between process automation and the protection of fundamental rights. Moreover, the study highlights the need to strengthen training in legal and social disciplines within public administration, prioritizing them over STEM fields. This approach ensures that technological development is directed toward citizen well-being rather than solely optimizing institutional processes. In conclusion, technological advancements in public administration must align with principles of equity, transparency, and rights protection. The digital transformation should not only enhance institutional management but also contribute to the development of a citizen-centered organizational model.

Keywords: Disruptive technologies, artificial intelligence, blockchain, metaverse, digitalization, public management, fundamental rights, public administration.

Introducción

En la década de 1970, las administraciones públicas españolas iniciaron la incorporación de los primeros sistemas informáticos, lo que marcó el comienzo de la expansión de la informática en el ámbito público. A medida que la tecnología evolucionaba rápidamente y los costos de los equipos disminuían, las instituciones públicas tuvieron la oportunidad de incorporar estos avances en un corto plazo, lo que propició la digitalización de gran parte de los documentos y procesos administrativos. Este desarrollo permitió agilizar la gestión administrativa, fomentar la creación de redes interconectadas y

establecer planes y estructuras innovadoras, como lo demuestra el “Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025” (Cabanillas Serrano, 2022, p. 246). Según el informe de la Comisión Europea sobre el estado de la década digital (2023), España se encuentra con una puntuación de 87,07 sobre 100, posicionándose por debajo de países como Malta, Luxemburgo, Estonia, Finlandia y Letonia. A pesar de ello, sigue siendo uno de los países más avanzados en términos de digitalización, particularmente en el ámbito de la administración pública. Esto plantea una interrogante relevante: ¿refleja esta transformación digital la misma evolución en la administración pública? Este trabajo de investigación busca explorar esta cuestión.

Inteligencia Artificial y Algoritmos

Desde una perspectiva técnica, la inteligencia artificial se describe como un sistema que consta de “hardware y software” (Comisión Europea [CE], 2018), con atributos que responden a criterios de aplicabilidad, funcionalidad, utilidad y “racionalidad” (High Level Expert Group on Artificial Intelligence [AI HLEG], 2019). En términos económicos y sociales, la IA tiene como fin último la mejora del bienestar humano, el impulso de una economía sostenible, la promoción de la innovación y la solución de problemas globales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD], 2024). El Parlamento Europeo señala que la IA debe ser “uniforme y tecnológicamente neutra” (Parlamento Europeo, 2021), reconociendo los riesgos que conlleva (AI HLEG, 2019). La IA puede materializarse en sistemas informáticos que operan en robots, drones u otros dispositivos interconectados a la red de Internet de las Cosas (CE, 2018; Parlamento Europeo, 2024). De acuerdo con el observatorio AI Watch de la Comisión Europea, estos sistemas son diseñados para alcanzar objetivos complejos mediante acciones basadas en el aprendizaje y la experiencia (AI HLEG, 2019).

Desde una perspectiva sociológica, el propósito de la IA es dotar a las máquinas de capacidades cognitivas y conductuales inteligentes (Russell y Norvig, 2024), contribuyendo así al bienestar humano (OECD, 2024). Estos sistemas operan a través de algoritmos, que se definen como un “conjunto ordenado y finito de pasos” destinados a la resolución de problemas (Real Academia Española [RAE], 2024), o como procedimientos estandarizados para alcanzar un resultado determinado (Huergo Lora, 2021a). Históricamente, Hilbert intentó resolver todos los problemas mediante procedimientos mecánicos, mientras que Turing desarrolló la noción de algoritmo como base para resolver problemas a través de instrucciones detalladas (Sicard Ramírez, 2012). Cerrillo i Martínez et al. (2023, p. 428) describen los algoritmos como procedimientos para transformar datos en resultados adecuados, y su evolución ha permitido el desarrollo de algoritmos que, a partir de datos específicos, identifican patrones y correlaciones.

Principales Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública

El gran impulso de la digitalización en la administración pública española comenzó en 1992, con la promulgación de las primeras leyes sobre administración electrónica, destacando la Ley de Procedimiento Administrativo Común 39/2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 y la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos en 2007. Estas normativas establecieron los cimientos para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa. Según Rivero Ortega (2023), esta transformación también ha implicado la automatización de numerosos procesos. La digitalización ha influido en todos los sectores, incluidas las interacciones entre la administración pública y los ciudadanos, que se concretan en “interacciones humanas y resolución de problemas” (Criado, 2021, p. 353). Algunos ejemplos de esta transformación incluyen la declaración de la renta, la gestión de licencias municipales, la recaudación de impuestos, la administración de historias clínicas y la implementación de sistemas de alerta para la gestión del absentismo escolar, las subvenciones y el tráfico (Cerrillo i Martínez et al., 2023, p. 430).

En el ámbito judicial, la inteligencia artificial ha facilitado un mayor acceso al sistema legal, optimizado los trámites procesales y ofrecido una mayor rentabilidad económica. La automatización de los procedimientos judiciales podría sustituir ciertos roles en el ámbito administrativo, permitir análisis predictivos y estadísticos, y evaluar el desempeño de los empleados públicos. Según Lang Irrazábal

(2023, p. 38), la IA debe orientarse hacia la “automatización y predicción”, dividiendo el proceso judicial en etapas que van desde su inicio hasta su conclusión, utilizando sistemas autónomos para tareas repetitivas. Ejemplos como el sistema Watson en Ohio o Prometea en Buenos Aires y Pretoria en Colombia ilustran cómo la IA puede analizar datos y proponer soluciones dentro del contexto judicial. El uso de la codificación predictiva, según Barona (2021), facilita la clasificación y revisión de documentos relevantes, agilizando significativamente los trámites procesales.

En el sector educativo, la IA ha permitido la automatización de hasta un 40% de las actividades docentes, especialmente después de la pandemia de COVID-19. Las herramientas de aprendizaje adaptativo han permitido personalizar los procesos educativos para atender las necesidades específicas de cada estudiante. De acuerdo con Sánchez Vera (2024), el uso de plataformas de redes sociales como Twitter ha promovido la interacción generativa entre los docentes. La estrategia educativa de España para 2024 incluye el uso de herramientas como “Machine Learning for Kids” y “App Inventor” para la creación de contenidos educativos y plataformas interactivas.

En el ámbito sanitario, la inteligencia artificial ha mejorado los procesos mediante la automatización. Un ejemplo de ello es la implementación de robots para realizar pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Los sistemas quirúrgicos robotizados, como el Da Vinci, han optimizado la precisión y eficiencia de las intervenciones, mientras que los sistemas predictivos que analizan los datos de los pacientes permiten una atención médica más personalizada y efectiva. Además, los registros electrónicos de salud y sistemas como ePrescription y eDispensation contribuyen a un seguimiento más eficaz del estado de salud de los pacientes (Ricoy-Casas, 2021).

En resumen, la inteligencia artificial está transformando de manera significativa varios sectores, optimizando procesos y ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos.

La Agencia Tributaria emplea modelos predictivos para evaluar el riesgo de incumplimiento por parte de los contribuyentes, lo que permite prevenir el fraude fiscal (Oliver Cuello, 2023). En este sentido, en España, utilizan sistemas como "Hermes y Zújar" (Martín, 2022), cuya utilidad radica en "analizar, predecir y detectar conductas fraudulentas". Estos sistemas se complementan con herramientas de rastreo de datos en internet, como las redes sociales, de las que se extrae información del contribuyente que se incorpora a la base de datos de la Agencia. Sin embargo, surge la pregunta sobre la adecuación del tratamiento de los datos en relación con la investigación. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), el objeto y tratamiento de los datos deben quedar claramente definidos. Por ejemplo, el uso de un dato relacionado con el Estado Civil en una revisión de factura excedería el propósito original de la investigación. Sistemas como Trees o Bayesian classifiers proporcionan trazabilidad y transparencia, lo que facilita la comprensión del proceso de toma de decisiones (Gil, 2024, p. 72).

En el ámbito de la Seguridad Ciudadana, el enfoque principal se centra en la prevención de delitos, la monitorización de situaciones que puedan desencadenar actos delictivos, y la detección de la posesión y uso de armas, incluidas las armas de fuego. Para ello, se utilizan métodos computacionales y algoritmos estadísticos que recopilan información y realizan reconocimientos de patrones, como las redes neuronales convolucionales para la detección de objetos como armas (Morales et al., 2023). Ejemplos de sistemas en funcionamiento incluyen el sistema Trackchild de la India, que utiliza el reconocimiento facial para detectar niños desaparecidos, y el agente encubierto digital en España y Alemania, especializado en la explotación sexual infantil y actos terroristas (Lang, 2023). Además, la Policía Nacional de España utiliza el sistema VeriPol (UCM, 2018), que tiene como objetivo detectar denuncias falsas en casos de robos con violencia, intimidación y tirones, analizando el texto de las denuncias y alcanzando una precisión del 91% (Lorenzo, 2022).

En el ámbito de la violencia de género, existen sistemas como Valcri, desarrollado por la Unión Europea, que se utilizan para la detección de patrones sospechosos y la reconstrucción de escenarios, así como para el análisis de patrones predictivos. Otros sistemas incluyen Hat, en Reino Unido, que predice la probabilidad de cometer delitos, y el sistema COMPAS en Estados Unidos, que evalúa la probabilidad de imponer sanciones alternativas. Estos sistemas evolucionan rápidamente, con la capacidad de procesar

información a una velocidad mucho mayor que el ser humano. Mientras que una persona tarda más de 20,000 años en procesar la información, estos sistemas lo hacen en solo una semana (Magro Servet, 2022). Desde julio de 2007, España ha implementado el sistema VioGén, orientado a la prevención y que emite notificaciones en caso de riesgo para la víctima; desde 2020, este sistema ha sido potenciado con datos adicionales, incluso de fuentes abiertas, y se ha denominado Smart Policing (La Moncloa, 2022).

En la Seguridad Social, la Automatización Robótica de Procesos se emplea para automatizar tareas repetitivas, como las altas de autónomos, lo que ha permitido reducir los tiempos de proceso en un 80%. Según los datos de la OECD, los puestos administrativos y contables tienen un 82% de probabilidad de ser automatizados, aunque se observa que la mayor formación formal del empleado aumenta la dificultad para la automatización (Pastor y Nogales, 2019).

La Utilización de Blockchain y Tecnologías de Registro Distribuido

¿Qué es el Blockchain? ¿Cómo Funciona?

El Blockchain, según Panda et al. (2018) y Knirsch et al. (2019), es un sistema de registro de transacciones que funciona de igual a igual sin necesidad de un intermediario de confianza. Se trata de un libro de contabilidad descentralizado y abierto, replicado en varios nodos, lo que le da el nombre de "tecnología de registro distribuido". Las entradas son permanentes e irreversibles, y se reproducen en todas las bases de datos de los nodos participantes. Cada bloque de información se genera mediante la resolución de un problema matemático hasta completarse, lo que asegura su integridad (Valpuesta et al., 2022).

La blockchain pertenece al ámbito de las tecnologías de fichero descentralizado, conocidas como Distributed Ledger Technology (DLT), en las cuales los usuarios pueden añadir datos sin que estos puedan modificarse. Los bloques se conectan a través de un encabezado llamado "nonce" (Ponce de León, 2018), que vincula el bloque actual con el anterior, y su información se valida mediante un algoritmo de consenso. Este proceso garantiza la seguridad y transparencia del sistema, ya que todos los usuarios deben coincidir en el bloque siguiente que se incorpora a la cadena.

La blockchain puede clasificarse en tres tipos según su accesibilidad: públicas sin permisos, donde cualquiera puede operar; privadas y permissionadas, donde se requiere autorización para participar; y híbridas, que combinan características de ambos modelos. En estos sistemas, las transacciones son validadas mediante algoritmos de consenso, garantizando que los bloques sean honestos y que todos los participantes estén de acuerdo en el siguiente paso (Ponce, 2018).

Principales Aplicaciones en las Administraciones Públicas

Una de las aplicaciones más destacadas de blockchain en las administraciones públicas es el uso de los Smart Contracts para la contratación pública. Estos contratos digitales permiten almacenar datos relacionados con acuerdos, documentación y transacciones, garantizando transparencia y trazabilidad en todo el proceso de licitación (Ponce de León, 2018; Arenilla Sáez, 2024). Ciudades como Barcelona y comunidades como Madrid han implementado sistemas basados en blockchain para asegurar la transparencia en los procedimientos de contratación pública (Tejedor Bielsa, 2020).

En el ámbito judicial, el blockchain se puede considerar tanto como una fuente de prueba, dada su inmutabilidad, como un medio de prueba en el proceso judicial. Sin embargo, existen dudas sobre cómo debe incorporarse a los procedimientos legales, ya que algunos proponen su inclusión como prueba documental (Martín Meneses, 2023).

En el sector educativo, la tecnología blockchain permite diseñar bloques formativos personalizados, donde los estudiantes pueden elegir sus itinerarios educativos. Cada bloque tiene un sistema de trazabilidad que incluye la participación de docentes y estudiantes, y se almacena información sobre la evaluación y adquisición de competencias (Nouri et al., 2019).

En el ámbito sanitario, países como Estonia han implementado blockchain para proteger la información de los pacientes, lo que ha permitido una mayor eficiencia en los diagnósticos. Sistemas como FichCare,

utilizado en la Universidad de Tennessee, emplean esta tecnología para autenticar a los participantes en proyectos colaborativos y mejorar la interoperabilidad de los sistemas sanitarios, garantizando la protección de datos y la confiabilidad de los registros médicos (Albiol-Perarnau y Alarcón Belmonte, 2024; Bermúdez Ocampo, 2024).

Este análisis muestra cómo el blockchain está revolucionando diversas áreas de la administración pública, mejorando la transparencia, la seguridad y la eficiencia de los servicios prestados a los ciudadanos.

El análisis que plantea Solé (2024) no sólo es útil en el sistema de control judicial sino también en todos los ámbitos de la administración. Los primeros sesgos tienen relación con la autonomía o tutela de la IA, relacionado con “sesgos cognitivos” de los humanos, pues, por un lado, la fatiga y, por otro, la interacción con los datos y algoritmos, generan “sesgos de confirmación”; por otro lado, el “sesgo de automatización” por el que confiamos en lo que dice el sistema y no solemos dudar. La IA realiza “predicción mediante correlaciones, eficiencia, eficacia y buena administración con respecto a la humana” sin fatigarse y seleccionando la información entre millones de datos para resolver el procedimiento; pero, ¿qué ocurre con las “cajas negras”, pues plantea un problema tanto técnico como jurídico porque es imposible detectar el fallo que generó la “decisión discrecional” del sistema, por lo tanto, se entiende que podría existir vulneración de la “interdicción de la arbitrariedad” recogida en la CE. El derecho a la buena administración se contempla en todas las Constituciones Europeas, Cartas de derechos fundamentales en la jurisprudencia europea y Nacional, incluso en las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de las CC.AA. donde las administraciones deben actuar con “diligencia debida y debido cuidado” principalmente en las actuaciones de discrecionalidad administrativa.

No podemos hablar de IA sin compararlo con los humanos, y todo proceso administrativo tiene relación con estos; nuestro ordenamiento jurídico lo regula en nuestra CE, “la dignidad y la personalidad de los humanos”; con el uso de la IA, algunos autores hablan de la deshumanización de las guerras o la falta de sentido común en el Derecho mercantil. Esto se relaciona con el principio de equidad y la aplicación de los principios generales del Derecho a la hora de tomar decisiones administrativas o en procedimientos judiciales. En esta misma, la aplicación del principio de proporcionalidad donde podemos pensar que no tiene cabida en la IA. El derecho que confiere al ciudadano la ley de Procedimiento Administrativo Común en cuanto a una respuesta razonada queda vulnerado, pues no es jurídicamente posible dar dicha respuesta con un sistema completamente automatizado. La reserva de humanidad también queda contemplada en el Reglamento General de Protección de Datos y en la capacidad decisoria que tiene el empleado público, que le otorga el estatuto básico del empleado público.

En cuanto al empleo en la administración pública, los procesos de automatización tendrán un impacto a largo plazo y, según Pastor y Nogales (2019), en 3 fases: la primera automatización de tareas sencillas, la segunda serían tareas repetitivas y la fase autónoma donde automatiza tareas rutinarias. Afectará a hombres más que a mujeres y a empleados de cualificación media o baja.

Galindo, (2023) habla de dos formas de realizar los procedimientos administrativos, por un lado, los “acto de comunicación o de trámite” donde no habría intervención humana y sería realizado por un algoritmo y por el otro el “acto cualificado o resolutorio”, donde ya se requiere de una decisión administrativa, en resoluciones administrativas, notificaciones o inicios de procedimientos. “Ambos son reglados y sin margen de discrecionalidad” como son “las infracciones o notificaciones automatizadas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, el funcionario actúa previamente a la automatización, exclusivamente en la determinación del supuesto, evitando la discrecionalidad. Otras de las funciones en las que se sustituye al empleado público es con los “chatbots de atención al ciudadano”. El uso de los sistemas basados en IA automatizados, son beneficiosos para la administración, el titular del procedimiento tiene más información, se pueden detectar patrones, clasificar empresas, pero en contraposición, problemas como la protección de datos deben quedar resueltos, también de los posibles sesgos que puedan surgir además de los mencionados. La administración requiere profesionales de los que no se dispone y resulta dificultoso su contratación y/o con capacidad para implementar y utilizar los sistemas necesarios. No se puede hablar de sustitución del empleado público en aquellos procedimientos donde están sujetos a decisiones humanas. En

consonancia con el texto refundido del estatuto básico del empleado público, las potestades administrativas las ejercen los funcionarios públicos, a pesar de existir bastantes externalidades, perdiendo las garantías estatutarias; en cualquier caso, este personal debe conocer el funcionamiento, los sistemas y poder reconocer los problemas que puedan surgir. El impacto tecnológico, junto con el “envejecimiento de las plantillas y los procesos de estabilización, genera empleados antiguos y nuevos sin formación en las tecnologías a implantar, nuevas necesidades y pocos recursos” con los que poder afrontar los cambios, que será en la concreción de tareas de los puestos de trabajo y cambios organizativos, no en el número de efectivos (Galindo, 2023; Solé, 2024). Entre los puestos que principalmente se reconvertirán serán personal administrativo, justicia, transporte. Este cambio no afectará sólo a la competencia administrativa sino a la visión global de la función pública.

La problemática de las cadenas de bloques, en el caso de las blockchain públicas, es que no permiten una regulación convencional. Hay que saber sobre qué fundamento se construyen, en el caso de los Smart Contract, parte de la premisa de EU blockchain sobre la “validez territorial de las blockchain públicas no permissionadas” (Carrascosa Cobos, 2019), y las estructuras de gobernanza existentes. De momento, se limita a duplicar los procedimientos existentes (Tejedor Bielsa, 2020), como si se tratara de un proceso de digitalización, y no optimiza los recursos energéticos que se necesitan. Además, EU blockchain desautoriza su uso como - identificador digital- y propone que sean los gobiernos quienes emitan esas credenciales. Esto supone que, la esencia del blockchain como espacio abierto queda limitado por el control administrativo. Otro de los problemas en la blockchain, según Legéren-Molina (2019), son, por un lado, problemas de “compatibilidad con las legislaciones vigentes a la hora del diseño de las tecnologías y los datos sensibles que puedan contener”, hecho que se agrava al ser datos que no se pueden modificar, a pesar de la encriptación de la información, y por otro, la “desconfianza de los ciudadanos y el consumo elevado de energía”. No está suficientemente confirmado que las blockchain sean sistemas que mejoren en gran medida, por ejemplo, las tecnologías ya existentes en materia sanitaria y que tengan suficientes garantías de seguridad (Albiol- Perarnau y Alarcón Belmonte, 2024).

La falta de experiencias es un factor determinante, pues repercute de forma directa en el ciudadano y en la vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, el sistema fallido de COMPAS, utilizado para analizar la reincidencia y aplicar medidas condicionales, tras analizar los 137 parámetros que se consideraron adecuados, el sistema “tenía sesgos raciales” (Lorenzo Pérez, 2022).

El análisis de Solé (2024) es crucial no solo en el control judicial, sino también en diversos ámbitos de la administración pública. Según el autor, los sesgos relacionados con la autonomía o supervisión de la inteligencia artificial (IA) están vinculados a los "sesgos cognitivos" humanos. Estos incluyen la fatiga y la interacción con los datos y algoritmos, lo que da lugar a sesgos de confirmación. Además, el “sesgo de automatización” se refiere a la tendencia a confiar plenamente en lo que dicta el sistema sin cuestionarlo. En este contexto, la IA realiza "predicciones mediante correlaciones" mejorando la eficiencia y efectividad en comparación con los seres humanos, ya que procesa millones de datos sin experimentar fatiga. Sin embargo, las "cajas negras" en la IA generan desafíos tanto técnicos como legales, ya que es imposible identificar el error que dio lugar a la “decisión discrecional” del sistema. Esto podría vulnerar la "interdicción de la arbitrariedad" recogida en la Constitución Española (CE).

El derecho a una administración adecuada está garantizado en las constituciones europeas y en la jurisprudencia, que exigen que las administraciones actúen con “diligencia debida y debido cuidado” en la toma de decisiones discrecionales. Este derecho está íntimamente relacionado con la dignidad y la personalidad humana, aspectos fundamentales protegidos por la CE. A pesar de los avances tecnológicos, algunos autores señalan que el uso de la IA puede llevar a la deshumanización de ciertos procesos, como en la guerra o la falta de sentido común en el Derecho mercantil. Esto genera inquietudes sobre la aplicación de principios como la equidad y la proporcionalidad cuando las decisiones son tomadas por sistemas automatizados en procedimientos administrativos o judiciales.

El principio de proporcionalidad también se ve afectado por la automatización, especialmente cuando la Ley de Procedimiento Administrativo Común confiere al ciudadano el derecho a recibir una respuesta razonada, algo que no es posible si el sistema es completamente automatizado. Además, tanto el

Reglamento General de Protección de Datos como el Estatuto Básico del Empleado Público reconocen la importancia de la intervención humana en decisiones críticas.

En cuanto al impacto de la automatización en la administración pública, Pastor y Nogales (2019) identifican tres fases: la automatización de tareas simples, la automatización de tareas repetitivas y, finalmente, la fase autónoma, donde se automatizan tareas rutinarias. Este proceso afectará principalmente a los hombres y a los empleados con niveles de cualificación media o baja. A este respecto, Galindo (2023) destaca la diferencia entre los "actos de comunicación o trámite", que pueden ser gestionados por algoritmos sin intervención humana, y los "actos cualificados o resolutorios", que requieren una intervención administrativa, como en la resolución de infracciones o en la notificación de actos administrativos. En estos casos, el funcionario solo interviene al inicio del proceso, determinando el supuesto antes de que el sistema automatizado entre en acción, lo que elimina la discrecionalidad. Un ejemplo adicional de automatización son los "chatbots" utilizados en la atención al ciudadano.

Si bien los sistemas de IA ofrecen ventajas, como proporcionar más información y detectar patrones, también plantean riesgos, como la protección de datos y la posibilidad de sesgos. Además, la escasez de profesionales capacitados para implementar y gestionar estos sistemas representa un desafío. La automatización no debe entenderse como una sustitución total de los empleados públicos en procesos que requieren intervención humana. De acuerdo con el estatuto básico del empleado público, las potestades administrativas siguen siendo responsabilidad de los funcionarios, a pesar de la externalización de ciertas funciones. Esta externalización podría comprometer las garantías estatutarias. La falta de personal capacitado y la falta de formación en nuevas tecnologías están creando desafíos tanto en la estructura organizativa como en la capacitación de los empleados, especialmente en sectores como la administración pública, la justicia y el transporte (Galindo, 2023; Solé, 2024).

En lo que respecta a la blockchain, existen problemas asociados con las blockchain públicas, que carecen de una regulación convencional. Los Smart Contracts, por ejemplo, se basan en el principio de la "validez territorial de las blockchain públicas no permitidas" (Carrascosa Cobos, 2019), lo que limita su aplicación por el control administrativo. Aunque esta tecnología ha duplicado procedimientos tradicionales, aún no optimiza el uso de los recursos energéticos necesarios. Además, la UE desautoriza el uso de blockchain como identificador digital, sugiriendo que los gobiernos sean los responsables de emitir las credenciales necesarias, lo que restringe la naturaleza abierta de la blockchain. Otros problemas incluyen la incompatibilidad con las normativas vigentes y el manejo de datos sensibles, que no pueden modificarse aunque estén encriptados, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos. No está claro que las blockchain sean sistemas que mejoren significativamente las tecnologías existentes en sectores como la sanidad, lo que pone en duda su seguridad y eficacia (Albiol-Perarnau y Alarcón Belmonte, 2024).

Finalmente, la falta de experiencia con estas tecnologías tiene repercusiones importantes, especialmente en la vulneración de derechos fundamentales. Un ejemplo de esto es el sistema COMPAS, utilizado para predecir reincidencias y aplicar medidas condicionales. Este sistema mostró sesgos raciales al analizar 137 parámetros, lo que resalta la necesidad de mejorar la regulación y supervisión de estos sistemas para evitar perjuicios a los ciudadanos (Lorenzo Pérez, 2022).

Metodología

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo para analizar el impacto de las tecnologías emergentes en las administraciones públicas. Se emplearon metodologías de análisis predictivo, prescriptivo y causal, con el objetivo de evaluar tanto los efectos actuales como las proyecciones futuras de su implementación en distintos ámbitos del sector público.

El análisis se llevó a cabo mediante una exhaustiva revisión bibliográfica de fuentes científicas especializadas, enfocándose en las principales bases de datos académicas y bibliográficas relevantes en el campo de la administración pública y las tecnologías digitales. Esta revisión incluyó artículos de revistas indexadas, libros especializados, informes y estudios previos que abordaron el impacto de la

inteligencia artificial, la automatización, los sistemas de blockchain y otras tecnologías emergentes en las políticas públicas y la gestión administrativa.

En términos metodológicos, se utilizaron herramientas estadísticas para realizar un análisis cuantitativo que permitió identificar correlaciones y relaciones causales entre la adopción tecnológica y los resultados obtenidos en diversas áreas de la administración pública, como la justicia, la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana y la violencia de género. Además, se aplicó un enfoque prescriptivo para formular recomendaciones sobre la optimización de la implementación de estas tecnologías, minimizando sus posibles efectos negativos a nivel social, político y administrativo.

El análisis de los datos también incluyó la identificación de las principales ventajas y desventajas observadas en los casos de estudio, lo que permitió diseñar estrategias futuras que favorecieran un uso eficiente y ético de las tecnologías en el ámbito público. Se destacó particularmente el impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como en los modelos organizacionales de las administraciones públicas, con el fin de contribuir a un debate informado sobre las implicaciones de la digitalización en la gobernanza pública.

En resumen, la investigación proporcionó un análisis integral de las tecnologías en las administraciones públicas, basado en evidencia empírica y apoyado en la teoría existente, con el fin de contribuir al desarrollo de políticas públicas que fomentaran una implementación responsable, equitativa y eficaz de las innovaciones tecnológicas en el sector público.

Resultados

Según Russell y Norvig (2004), las tecnologías tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, y la OECD (2023) subraya que buscan hacerla más fácil. A lo largo de nuestra investigación, hemos observado diversos sectores y organismos públicos que impactan directamente en los derechos y garantías jurídicas de los ciudadanos, como la justicia, la salud, la educación, la administración tributaria, la seguridad pública y la lucha contra la violencia de género. En este contexto, hemos resaltado la importancia del empleado público, que juega un papel fundamental en los modelos de gestión y administración pública, garantizando el buen gobierno y el bienestar social a través de la legislación.

El uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial permite agilizar procesos y automatizar tareas repetitivas, como la clasificación de documentos, el análisis de datos y la determinación de penas o la cancelación de antecedentes. La tecnología de blockchain, aunque aún en debate, muestra potencial como evidencia legal, y algunos países ya emplean avatares de IA que simulan el rol de jueces, realizando preguntas programadas sobre la aceptación de pruebas y otros aspectos judiciales.

En educación, la IA ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje mediante modelos adaptativos y predicciones, además de la implementación de tecnologías como plataformas web 3.0 y entornos 3D. La digitalización administrativa en este sector también se ve favorecida por la IA. El blockchain, por su parte, facilita la creación de bloques educativos que permiten una enseñanza más individualizada. Los avatares interactivos, en este caso, pueden hacer que las plataformas educativas sean más cercanas y humanas. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de formación, problemas de privacidad y la brecha digital.

En el campo de la salud, la tecnología se ha integrado como herramienta colaborativa en sistemas de atención médica. Robots como Covichain ayudan en pruebas masivas de Covid-19, mientras que la robotización en cirugía mejora los procedimientos médicos. Asimismo, existen sistemas de monitoreo de pacientes, telemedicina y plataformas dedicadas a la genómica y la donación de órganos.

La administración tributaria, por su parte, ha comenzado a emplear algoritmos predictivos para identificar fraudes y utiliza tecnologías de rastreo web para asegurar la transparencia y trazabilidad de la información. En cuanto a la seguridad pública, se están desarrollando sistemas de análisis de datos y algoritmos que optimizan la protección ciudadana y mejoran la investigación de delitos, como terrorismo o explotación infantil, y la detección de denuncias falsas.

En la lucha contra la violencia de género, sistemas como Valcri, Viogen y Smart Policing buscan identificar patrones de conducta y predecir situaciones de riesgo, apoyándose en algoritmos para detectar comportamientos sospechosos y posibles casos de abuso repetido.

En todos estos casos, las administraciones públicas juegan un papel clave en la creación de procedimientos, la gestión de recursos y la integración de datos, siempre asegurando que estos sean fiables, adecuados y estén alineados con la legislación vigente. Además, se debe garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los principios establecidos en la Constitución Española, como la dignidad humana y la equidad, son fundamentales para asegurar que las decisiones administrativas o judiciales no sean arbitrarias, respetando siempre el principio de proporcionalidad. El uso de tecnologías automatizadas en la administración nunca debe sustituir el derecho a una respuesta razonada, evitando que la tecnología socave los derechos reconocidos por la ley.

La digitalización de la administración comenzó en 1992, con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 2015 y otras normativas relacionadas con el acceso electrónico de los ciudadanos. La Ley Tributaria de 2007, junto con la Constitución Española, establece la obligación de que las administraciones utilicen los recursos disponibles para cumplir con la legislación y garantizar la equidad en los procesos. No obstante, el uso de algoritmos predictivos y datos plantea riesgos si la información utilizada es desactualizada o no se consideran las necesidades del ciudadano.

La inteligencia artificial, el software y el hardware dependen directamente de la interacción humana. Este vínculo presenta retos, como los sesgos cognitivos y la dependencia de los sistemas, lo que puede generar errores difíciles de detectar debido a los llamados "algoritmos de caja negra". Estos problemas pueden aumentar la discrecionalidad y poner en peligro los principios de justicia establecidos en la Constitución Española.

El personal capacitado en habilidades digitales y análisis de datos es esencial para la correcta gestión de estos sistemas. Sin embargo, la configuración actual de los puestos en la administración pública no está diseñada para enfrentar los retos de la transformación digital, lo que hace que la colaboración con el sector privado sea crucial. La externalización de decisiones representa un riesgo significativo, ya que podría socavar las garantías y la independencia del funcionario público. Además, es fundamental que la formación del personal público se enfoque en la ética, la proactividad y la gestión del conocimiento, adaptándose a los constantes avances tecnológicos. Si bien la automatización y robotización pueden optimizar los procesos administrativos, es necesario reestructurar los puestos de trabajo para abordar estos nuevos desafíos, equilibrando la estabilidad laboral con la necesidad de adquirir nuevas competencias tecnológicas.

Discusión

A lo largo de este trabajo, la principal preocupación que hemos identificado se centra en la protección de las garantías constitucionales y jurídicas. La intervención política en las instituciones administrativas, junto con la falta de responsabilidades políticas y administrativas claras, ha deteriorado la confianza en dichas instituciones. La ausencia de transparencia y la falta de rendición de cuentas han generado un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía. A pesar de que España es uno de los países más avanzados en transformación digital, su administración pública aún no lidera este proceso ni ofrece las garantías necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos.

Al intentar profundizar en los diversos aspectos de la administración, nos encontramos con la imposibilidad de abordar todos los ámbitos debido a su amplitud y la variedad de enfoques posibles. Por esta razón, decidimos centrarnos en aquellos aspectos que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos, abordando cuestiones transversales que permiten interpretar el uso de las tecnologías disruptivas en la administración y cómo estas impactan a la ciudadanía. Inicialmente consideramos incluir el ámbito de Defensa, pero, dado su carácter especializado y la falta de interacción directa con los ciudadanos, decidimos descartarlo, aunque reconocemos que es un área relevante por las características únicas de la labor que realizan los empleados públicos en este sector.

Este estudio también abre la puerta a futuras investigaciones. Entre los posibles temas de interés se encuentran la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas, las dificultades derivadas del desconocimiento de las tecnologías y su implementación en el ámbito administrativo, así como los términos y condiciones de la colaboración público-privada. Además, es esencial abordar el tratamiento de los datos personales y, sobre todo, el perfil profesional de los empleados públicos, realizando un análisis detallado de cada área de la administración y de la cualificación profesional requerida en la Administración Pública en España.

Conclusión

A pesar del marcado interés de los países de la UE, la adopción de tecnologías disruptivas se ha convertido en una competencia por ser el líder en su implementación. Aunque se habla extensamente de los beneficios que la inteligencia artificial (IA) traerá a la vida de los ciudadanos, aún no existe suficiente experiencia para prever las implicaciones directas y los efectos potenciales de estas tecnologías.

Las constituciones y los marcos legales han realizado un esfuerzo significativo para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, el debate actual tiende a centrarse más en las ventajas y oportunidades que ofrece la IA, dejando de lado en gran medida los riesgos, amenazas y consecuencias que estas tecnologías pueden acarrear. El reglamento europeo pone énfasis en los riesgos, pero surge la pregunta: ¿son estos riesgos únicamente asociados a conflictos bélicos o la seguridad nacional, o también a la falta de previsión en áreas como el derecho mercantil?

Es preocupante, como se ha señalado en este trabajo, la facilidad con la que la IA puede amenazar los derechos fundamentales. Nos encontramos en una fase inicial de experimentación, mayormente basada en ensayo y error. Sin embargo, ¿qué garantías ofrecerán los sistemas de IA cuando se automatice completamente su funcionamiento en el futuro?

La falta de transparencia, el desconocimiento general y la resistencia al cambio generan una notable incertidumbre. En este contexto, es crucial asegurar una amplia participación ciudadana, que debe ser la principal impulsora de este proceso de transformación. Para que esto suceda, las administraciones públicas deben proporcionar un entorno de confianza que permita esa participación, promoviendo campañas informativas a la ciudadanía, en centros educativos y comisiones ciudadanas. Es indispensable que los gobiernos se enfoquen en la diligencia, la transparencia y la adopción de modelos de gobernanza más efectivos y eficientes.

Los modelos organizativos de la administración pública no están evolucionando lo suficientemente rápido para poder liderar el cambio social. Se requiere una transformación más profunda, incluso en las unidades administrativas. El perfil profesional en los puestos actuales no ha sido ajustado a los nuevos retos, por lo que esta fase de transición deberá convivir con la creación de nuevos puestos. Aunque el enfoque se ha centrado en disciplinas STEM y es evidente la necesidad de profesionales que desarrollen sistemas de IA, desde nuestro punto de vista, la base de la evolución tecnológica debe considerar también perfiles jurídicos y sociales, dado que las tecnologías están intrínsecamente vinculadas a los derechos fundamentales de los ciudadanos y al bienestar social.

Referencias Bibliográficas

- Acevedo Nieto, J. (2022). Una introducción al metaverso: conceptualización y alcance de un nuevo universo online. *adComunica*, 24, 41-56. <https://doi.org/10.6035/adcomunica.6544>
- Albiol-Perarnau, M. y Alarcón Belmonte, I. (2024). Blockchain en salud: Transformando la seguridad y la gestión de datos clínicos. *Atención Primaria*, 56(5) <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2023.102848>
- Andreu Martínez, B. (2019). Robótica en el ámbito sanitario y de los cuidados: implicaciones para la privacidad y la protección de datos. *Dilemata*, 30, 79-92. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7416198>
- Andrade Peña, O. del R., Cuenca Zambrano, M. M., García Montenegro, S. J., Cuamacás

- Chafuelán, S. M. y Ramos Arias, E. A. (2024). La incidencia de la inteligencia artificial en la educación secundaria del Ecuador. *Revista Imaginario Social*, 7(1). <https://doi.org/10.59155/is.v7i1.125>
- Arenilla Sáez, M. (2024). Brechas digitales y responsabilidad de la Administración. *Revista De La Facultad De Derecho De México*, 74(288), 45-76. <https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2024.288.87334>
- Ball, M. (2022). The metaverse: and how it will revolutionize everything. Liveright Publishing Corporation, a division of W.W. Norton&Co, 1, 352.
- Ball, M. (2020). The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It. *MatthewBall.co*. e. <https://www.matthewball.co/all/themetaverse>
- Bermúdez Ocampo, J. S., Salazar Marulanda, N. L. y Vélez Rueda, L. (2023). Blockchain y salud: una herramienta versátil y segura. *Ciencia, Tecnología E Innovación En Salud*, 6, 52-60. <https://doi.org/10.23850/25393871.5617>
- Berning Prieto, A. D. (2023). El uso de sistemas basados en inteligencia artificial por las administraciones públicas: Estado actual de la cuestión y algunas propuestas ad futurum para un uso responsable. *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, 20, 165-185. <https://doi.org/10.24965/reala.11247>
- Cabanillas Serrano, C. (2022). La brecha de género TIC en la administración General del Estado. Instituto nacional de administración pública. En C. Campos Acuña (Coord.), *El papel de la mujer en la administración pública del siglo XXI*. (pp. 447)
- Calculadora 988. (2019, Nov) Ministerio de Justicia. <https://www.administraciondejusticia.gob.es/-/soluciones-calculadora-988>
- Carrascosa Cobos, C. (2019). Smart contracts: Aproximación al uso y regulación de los contratos inteligentes. En M. Á. Recuerda Girela (Ed.), *Tecnologías disruptivas* (pp. 203-218). Thomson Reuters Aranzadi.
- Castro Delgado, R. y Pardo Ríos, M. (2024). La inteligencia artificial y los servicios de urgencias y emergencias: Debemos dar un paso adelante. *Revista Científica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*, 36, 145-1. <https://doi.org/10.55633/s3me/002.2024>
- Cerrillo i Martínez, A., Alguacil Sanz, M., González Aguilera, S. y Moro Cordero, M. A. (2023). El uso intensivo e innovador de las tecnologías disruptivas y de los datos en la administración digital. *A las puertas de la administración digital*. Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
- Propuesta de Reglamento (CE) 2021/0106 del parlamento europeo y del consejo, de 21 abril de 2021, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la unión. *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- Comunicación (CE) 2018/237 de la Comisión Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Inteligencia artificial para Europa., de 25 de abril de 2018. *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- Criado, J. I. (2021). IA (y Administración Pública). *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 20, 348-372. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2021.6097>
- de Bruijn, H., Warnier, M. y Janssen, M. (2022). The perils and pitfalls of explainable AI: Strategies for explaining algorithmic decision-making. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101666. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101666>
- De la O Miranda, D. (2023). El metaverso como tecnología disruptiva a la disposición de la metodología de enseñanza en las instituciones de educación superior. *Revista innovaciones educativas*. 25(Especial), 78-87. <https://doi.org/10.22458/ie.v25iespecial.4819>
- Ercilla García, J. (2020). Tribunales Virtuales y procedimiento online: Solución de contingencia ante pandemias o evolución necesaria. *Revista Aranzadi Doctrinal*, 5. <https://doi.org/10.51302/rtss.2020.1072>
- Clinic Barcelona (2020). *El Clinic incorpora un robot para la realización de pruebas masivas PCR para la COVID-19*. <https://bit.ly/3WlTrdb>
- EU Blockchain Observatory and Forum team. (2023). *The current state of interoperability between blockchain networks - European Commission*. <https://bit.ly/4f8O2z5>
- European Commission, Joint Research Centre, Samoili, S., López Cobo, M. y Delipetrev, B. AI

- watch, defining artificial intelligence 2.0: towards an operational definition and taxonomy for the AI landscape. *Publications Office of the European Union*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2760/019901>
- European Commission. (2023), *Digital Decade DESI visualisation tool*. <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/>
- Galindo, R. (2023). Empleo público e inteligencia artificial. En Gamero Casado, E. y Pérez Guerrero, F. L. *Inteligencia artificial y sector público: Retos límites y medios*. Tirant lo blanch.
- Gil García, E. (2024). Los riesgos y oportunidades en el uso de técnicas de machine learning por parte de la administración tributaria. *Documentos- Instituto de Estudios Fiscales*, 3 <https://bit.ly/3WfHIyj>
- Hernández-Moreno, N. (2023). La gestión pública desde el dato: Oportunidad de la estadística pública. *Pertsonak Eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca De Gestión De Personas Y Organizaciones Públicas*, 5(Extra), 16-29. <https://doi.org/10.47623/ivap-rvvp.06.2023.AB.01>
- High Level Expert Group on, IA [AI HLEG]. (2019, April,). *A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific disciplines*. <https://bit.ly/3Wpfr8B>
- Huergo Lora, A. J. (2021a). Administraciones Públicas e inteligencia artificial. *El Cronista Del Estado Social y Democrático de Derecho*, 96, 78-95.
- Huergo Lora, A. J. (2021b). El uso de algoritmos y su impacto en los datos personales. *Revista de Derecho Administrativo*, 20, 166-193. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8510531>
- Intef (2024. Julio) *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo*. <https://bit.ly/46ngMzW>
- La Moncloa. (2020). *Interior recurre a la tecnología de inteligencia artificial para mejorar la valoración policial de riesgos en casos de violencia de Género*. <https://bit.ly/3SoieSG>
- Knirsch, F., Unterweger, A. y Engel, D. (2019). Implementing a blockchain from scratch: why, how, and what we learned. *EUROPASIP Journal on InformationSecurity*, 2019(1),1-14. (2024). <https://link.springer.com/article/10.1186/s13635-019-0085-3>
- Lang Irrazábal, M.C. (2023). Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. *Ars iuris salmanticensis*, 10(2). <https://doi.org/10.14201/AIS20221023139>
- Legerén-Molina, A. (2019). Retos jurídicos que plantea la tecnología de la cadena de bloques (Aspectos legales de blockchain). Notyreg Hispania, S.L. *Revista de Derecho Civil*. 6(1), 177-23. <https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/356>
- Liu, S. y Zheng, Q. (2024). A study of a blockchain-based judicial evidence preservation scheme. *Blockchain: Research and Applications*, 5(2), 100192. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2024.100192>
- Lorenzo Pérez, C. (2022). *Inteligencia artificial en la administración de justicia: Regulación española y marco europeo e internacional. proyectos desarrollados por el Ministerio de Justicia de España*. <https://www.cej-mjusticia.es/sede/publicaciones/ver/13637>
- Magro Servet, V. (2022). (2022). La inteligencia artificial para mejorar la lucha contra la violencia de género. En Calaza, S. *Inteligencia artificial legal y administración de justicia*. (pp. 397-415). Aranzadi. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8559361>
- Martín López, J. (2022). Inteligencia artificial, sesgos y no discriminación en el ámbito de la Inspección tributaria. *Crónica Tributaria*, 182, 51-89. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47092/CT.22.1.2>
- Martín Meneses, A. (2023). Blockchain e implicaciones procesales en materia probatoria. *Ius Et Scientia*, 9(2) <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA>
- Morales, O. M., Fletscher Bocanegra, L. A. y Botero Vega, J. F. (2023). La inteligencia artificial como apoyo a la gestión de la seguridad ciudadana: un estado del arte. *Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad*, 8(2), 55-72.
- Nouri, J., Ebner, M., Ifenthaler, D., Saqr, M., Malmberg, J., Khalil, M., Bruun, J., Viberg, O., Conde González, M. A., Papamitsiou, Z. y Berthelsen, U. D. (2019). Efforts in Europe for Data-Driven Improvement of Education – A Review of Learning Analytics Research in Seven Countries. *International Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for Education (IJAI)*, 1(1), 8-27. <https://doi.org/10.3991/ijai.v1i1.11053>
- OECD. (2024) *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD/LEGAL/0449 Panda, P. S., Singhal, B. y Dhameja, G. (2018). *Beginning Blockchain: a beginner's guide to building*

- Blockchain solutions*. Apress. <https://doi.org/978-1-4842-3443-3>
- Parlamento Europeo. (2024). Ley de la IA de la UE: Primera Normativa sobre inteligencia artificial. *Dirección General De Comunicación Del Parlamento Europeo*, 4. <https://bit.ly/3Ljf85n>
- Parlamento Europeo. (2021). ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa? <https://bit.ly/4cVIUwf>
- Pastor, A. y Nogales, P. (2019) “El futuro del trabajo en la administración pública ¿estamos preparados?” *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, 3, 34-51.
- Ponce de León, P. J. (2018). Blockchain, un nuevo patrón tecnológico. En Villarroya Moya, R y Pastor Sempere, C. (Ed.), *Blockchain: Aspectos tecnológicos, empresariales y legales* (pp. 35-77). Aranzadi.
- JCCM. (2024) *EducamosCLM*. <https://acortar.link/ch4ZU9>
- Pretoria, sistema integrante de la Corte Constitucional para apoyar la selección de tutelas, es premiada como mejor herramienta de modernización en materia de justicia por la CEJ. (2020). Boletín nº 187. <https://bit.ly/46dBH8J>
- Preukschat, A. (2019). El negocio de la blockchain. Los fundamentos de la tecnología blockchain. *Blockchain: La revolución industrial en internet*, 1, 35-77. Liberduplex.
- Barona, S. (2021) *Algoritmización del derecho y de la justicia. De la inteligencia artificial a la smart justice*. Tirant lo blanch.
- Oliver Cuello, R. (2023). Consecuencias jurídicas del uso de la inteligencia artificial por la Administración tributaria. *JSTOR*, 1, 385, J. M. Bosch. <https://doi.org/10.2307/jj.1895816.20>
- Organización para cooperación y el desarrollo económico [OECD] (2024). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD/LEGAL/0449. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/oecd-legal-0449#translations>
- Real Academia Española. (2023), "Algoritmo" definición 1. <https://dle.rae.es/algoritmo?m=form>
- Real Academia Española. (2024), "Meta" definición 1. <https://dle.rae.es/meta-#P4Cj7Rg>
- Real Academia Española. (2024), "Verso" definición 1. <https://dle.rae.es/verso?m=form>
- Rivero Ortega, R. (2023). Algoritmos y empleados públicos: Límites constitucionales y silencio del legislador. Rastrollo, J. J. (Coord). *Retos y perspectivas de la función pública del futuro: una revisión en Europa e Iberoamérica*. (pp. 570) Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Ricoy-Casas, R. M. (2021). *Gobernanza Pública: la utilización de inteligencia en la administración de justicia. Tecnología de Innovación Pública, para la transparencia*. <https://bit.ly/3zFe4JP>
- Russell, S. J. y Norvig, P. (2024). *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno*. (2ª Edic). Pearson Prentice Hall.
- Sánchez Vera, M. D. M. (2024). La inteligencia artificial como recurso docente: usos y posibilidades para el profesorado. *Educación (Bellaterra, Spain)*, 60(1), 33-47. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1810>
- Sicard Ramiírez, A. (2012). *Máquinas de Turing*. <https://bit.ly/4cWtWGH>
- Solé, J. P. (2024). Inteligencia Artificial, decisiones administrativas discrecionales totalmente automatizadas y alcance del control judicial: ¿indiferencia, insuficiencia o deferencia? *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, 9, 171-220.
- Tejedor Bielsa, J. (2020) Transformación digital, “blockchain” e inteligencia artificial en la administración pública. *Revista Española de Derecho Administrativo*, 209.
- Valpuesta, E., Hernández Peña, J. C. y Badiola Coca, S. (2022). El Blockchain en su laberinto: Blockchain publicas vs. Blockchains privadas, he ahí la cuestión. En Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S. A. (Ed.), *Blockchain: aspectos jurídicos de su utilización* (pp. 31-63). La Ley.
- UCM (2018) *VeriPol, inteligencia artificial a la caza de denuncias falsas*. <https://www.ucm.es/otri/veripol-inteligencia-artificial-a-la-caza-de-denuncias-falsas>
- Vicente del Olmo, L. I., Amat, J. L. y Arana, E. (2022). Historia del metaverso. En Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S. A. (Ed.), *Aspectos jurídicos del Metaverso* (pp. 27- 68). La Ley.